

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ПОЛЕВЫХ СЕВОБОРОТАХ

Постников П.А., ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»;
Попова В.В., ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

Исследования проведены в 2011 – 2015 гг. на темно-серой лесной почве в пятипольных севооборотах на трех фонах питания: контроль (без удобрений), минеральный и органоминеральный. В зависимости от климатических условий урожайность зерновых культур в севооборотах на естественном фоне плодородия варьировала в пределах от 2,13 до 2,82 т/га, максимум получен по озимой ржи, размещенной по чистому пару. Систематическое применение минеральных и органических удобрений способствовало увеличению урожайности яровых культур на 0,87 – 1,74 т/га по отношению к контролю. Выявлено, что из всех изучаемых культур в севооборотах наибольший урожай получен на озимой ржи и ячмене. Зернопаросидеральный севооборот без многолетних трав по уровню среднегодовой урожайности зерновых культур практически не уступал зернотравяным. Насыщение доли яровых зерновых и зернобобовых культур в зернопаросидеральном севообороте до 80 % обеспечило сбор зерна с 1 га севооборотной площади на уровне 2,57 – 2,66 т/га, что выше по отношению к зернотравяным севооборотам на 23 – 39 %. Окупаемость 1 кг д.в. внесенных удобрений в среднем за 5 лет составила 5,5 – 15,3 кг зерна, максимум отдачи отмечен на минеральном фоне питания во всех изучаемых севооборотах, за исключением зернопаросидерального. Возделывание клевера в севооборотах способствовало увеличению выхода сухого вещества на 45 – 90 % по сравнению с зерновыми культурами. При применении удобрений наибольший выход кормовых единиц с урожаем получен на озимой ржи, а по ячменю – примерно на уровне клевера 1 г.п. Выращивание сельскохозяйственных культур в севооборотах позволяет выйти на уровень 3,6 – 4,2 тыс. корм.ед. с одного гектара пашни, даже без учета побочной продукции.

Ключевые слова: темно-серая почва, севооборот, фон питания, сидерат, солома, зерновые культуры, урожайность.

Для цитирования: Постников П.А., Попова В.В. Продуктивность сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 5-12.

Введение. На современном этапе функционирования сельского хозяйства немаловажное внимание уделяется вопросам энерго- и ресурсосбережения, повышению экологической устойчивости к абиотическим факторам. Одним из приоритетных направлений развития отрасли растениеводства является внедрение биологизации земледелия [1, с.135-177; 2, с.10-40; 3, с. 55-59]. Повышение продуктивности пашни и сохранения плодородия пахотных земель осуществляется за счет активизации биологических ресурсов. Возврат питательных веществ в почву происходит в процессе ежегодного поступления свежего органического вещества, активизации почвенной мик-

рофлоры.

Все агротехнические и биологические мероприятия должны осуществляться через биологизированные севообороты, основой которых является плодосмен [4, с. 57-60; 5, с. 48-66; 6, с. 3-9; 7, с. 61-69]. Оптимизация структуры посевных площадей за счет рационального чередования культур обеспечит регулирование почвенных процессов при поступлении растительных остатков.

Особая роль в биологизации земледелия принадлежит многолетним травам и сидеральным парам [8, с. 15-16; 9, с.1 4-18; 10, с. 88-97; 11, с. 48-52; 12, с. 40-44]. Увеличение доли клеверов в севооборотах способствует повешению накопле-

ния биологического азота в процессе азотфиксации. Запашка сидератов увеличивает долю элементов питания, вовлеченных в биологический круговорот в системе растения – почва.

Цель исследований – выявить воздействие различных систем удобрения на урожайность полевых культур и продуктивность севооборотов.

Материалы, методы и условия. В ФГБНУ «Уральский НИИСХ» с 2002 г. проводится изучение полевых севооборотов с максимальной ориентацией на биологические факторы. В третьей ротации севообороты изучались по следующим схемам: 1. Зернопаротравяной – чистый пар, озимая рожь, ячмень с подсевом трав, клевер 1 г.п., пшеница; 2. Зернопаросидеральный (без многолетних трав) – сидеральный пар (рапс), пшеница, овес, горох, ячмень; 3. Зерноотравяной (бобовые культуры 40 %) – горох, пшеница с подсевом трав, клевер 1 г.п., ячмень, овес; 4. Зерноотравяной с насыщением многолетних трав 20 % – однолетние травы + поукосно рапс, ячмень с подсевом трав, клевер 1 г.п., пшеница, овес; 5. Зерноотравяной с насыщением мн. трав 40 % – ячмень с подсевом трав, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., пшеница, овес.

Почва опытного участка – темно-серая лесная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 4,67–5,06 %, легкогидролизуемого азота – 136–181 мг, подвижного фосфора – 206 – 268, обменного калия – 150–168 мг/кг почвы, сумма поглощенных оснований – 27,6–33,9 ммоль на 100 г почвы, $pH_{\text{сол}}$ – 4,9–5,1.

Изучение севооборотов проводится с размещением во времени и пространстве на трех фонах питания:

1. Контроль (без удобрений)
2. Минеральный – с применением умеренных норм минеральных удобрений из расчета на 1 га севооборотной площади $N_{30}P_{30}K_{36}$.
3. Органиминеральный – использование навоза, сидератов, соломы на фоне минеральных удобрений $N_{24}P_{24}K_{30}$.

При изучении биологических факторов в зернопаротравяном севообороте навоз вносился в чистом пару в дозе 50 т/га. В зернопаросидеральном севообороте, кроме рапса, в сидеральном пару (21,0–22,5 т/га) запахана

солома ячменя (3,78 т) и гороха (2,4 т), в третьем – на удобрение применялась отава клевера (10,5 т) и солома гороха (2,20 т), ячменя (3,52 т), в четвертом – промежуточная культура (рапс, 7,0 т) и отава клевера (10,5 т) использованы на сидерат, а также солома пшеницы (3,1 т), в пятом – запахан на зеленое удобрение второй укос многолетних трав 2 г. п. (8,0 т/га).

Во всех опытных вариантах в качестве основной обработки осенью применялась традиционная отвальная вспашка.

Метеоусловия в 2011–2015 гг. заметно отличались от среднеемноголетних показателей. Из всех лет наблюдений наиболее благоприятные условия для развития и роста сельскохозяйственных культур отмечены в 2011 г. Выпадение осадков в июне на уровне 147 % от нормы обеспечило достаточную продуктивность стеблестоя зерновых культур, несмотря на жаркую погоду во второй половине лета. В 2012 г. наблюдались засушливые условия в период активной вегетации изучаемых культур, гидротермический коэффициент за вегетационный период составил 1,10 ед. В 2013 г. также отмечен недостаток влаги, особенно в начале лета. Осадки выпадали в основном в виде ливней, что не способствовало накоплению продуктивной влаги в пахотном и подпахотных горизонтах почвы. В 2014–2015 гг. стояла прохладная погода с избытком осадков во второй половине лета. Гидротермический коэффициент за вегетационный период составил около 2,2 единиц.

Результаты и обсуждение. Заметные колебания в погодных условиях в исследуемые годы оказали существенное влияние на уровень продуктивности сельскохозяйственных культур. Наименьшие сборы зерна получены в 2012 г. при засушливых условиях, наиболее высокий уровень продуктивности полевых культур достигнут в 2011 г. В последние два года из-за избытка влаги и недостатка тепла урожайность зерновых культур не превышала 3,5 т/га, за исключением озимой ржи.

На естественном фоне плодородия (без удобрений) на окультуренной почве при соблюдении агротехники возможно получение урожайности зерновых на уровне 1,64–2,86 т/га, максимум урожая дала озимая рожь по чистому пару (табл. 1), минимум – горох.

Таблица 1 – Урожайность культур в севооборотах, т/га (2011 – 2015 гг.)

Севооборот	№ поля	Культура	Фон питания		
			без удобрений	минеральный	органоминеральный
Зернопаротравяной	1	Чистый пар	–	–	–
	2	Озимая рожь	2,86	4,27	4,29
	3	Ячмень + клевер	2,28	4,02	4,04
	4	Клевер 1 г.п.	14,0+9,84	13,9+10,0	13,9+10,0
	5	Пшеница	2,21	3,76	3,79
Зернопаросидеральный	1	Сидеральный пар	13,4	23,4	21,0
	2	Пшеница	2,30	3,39	3,57
	3	Овес	2,52	3,45	3,54
	4	Горох	1,73	2,36	2,43
	5	Ячмень	2,13	3,66	3,78
Зернотравяной (бобовые культуры 40 %)	1	Горох	1,64	2,16	2,18
	2	Пшеница + клевер	2,29	3,10	3,08
	3	Клевер	12,5+9,80	11,8+9,89	12,3+10,5
	4	Ячмень	2,22	3,49	3,54
	5	Овес	2,35	3,48	3,74
Зернотравяной с насыщением многолетними травами 20 %	1	Однолетние травы, поукосно рапс	11,8+4,51	19,0+6,89	18,6+6,99
	2	Ячмень + клевер	2,26	3,96	3,81
	3	Клевер 1 г.п.	12,8+9,28	13,0+10,9	14,2+10,9
	4	Пшеница	2,22	3,10	3,11
	5	Овес	2,36	3,31	3,33
Зернотравяной с насыщением многолетними травами 40 %	1	Ячмень + клевер	2,15	3,14	2,99
	2	Клевер 1 г.п.	13,3+8,92	10,4+6,83	13,5+9,91
	3	Клевер 2 г.п.	11,7+6,57	9,89+5,84	12,7+7,00
	4	Пшеница	2,08	2,94	2,95
	5	Овес	2,30	3,17	3,28

На фоне без удобрений выход зерна пшеницы и ячменя в биологизированных севооборотах мало зависел от места их размещения, разница в прибавках варьировала в пределах от 0,02 до 0,22 т/га. Можно отметить, что горох и сидеральный пар на неудобренном фоне питания по своему воздействию на урожайность пшеницы как предшественники не уступали клеверу.

На удобренных фонах наиболее высокие урожаи зерновых культур получены в зернопаротравяном севообороте, наименьшие – в зернотравяном с двумя полями клевера. Снижение сборов зерна связано с более высокой засоренностью многолетними сорняками (пырей, осот розовый) по пласту клевера 2 г.п. Это обусловлено выпадением клевера лено выпадением клевера на третий год жизни при недостатке

влаги в вегетационный период.

Из всех изучаемых севооборотов наименьшая урожайность овса на удобренных фонах питания получена в севооборотах с насыщением многолетними травами от 20 до 40 %, наибольшая – в зернотравяном, где бобовые культуры занимали 40 % посевной площади. Достаточно высокий выход зерна овса получен в зернопаросидеральном севообороте, при размещении его второй культурой после запашки рапса на сидерат, особенно на неудобренном фоне питания. Это свидетельствует о высокой эффективности зеленого удобрения даже на второй год действия.

Интересно отметить, что, несмотря на уменьшение дозы минеральных удобрений на 20 % и применение соломы, на органоминеральном фоне питания снижения урожайности

зерновых культур не выявлено. Это подтверждают исследования авторов [13, с. 4-6; 14, с.110-117], что использование сидератов и соломы усиливает микробиологическую активность почвы, за счет чего растения в течение вегетации достаточно обеспечены элементами питания.

Погодные условия оказали заметное влияние на сбор зеленой массы многолетней бобовой культуры. Усредненные данные за годы исследований показали, что при одногодичном использовании клевера независимо от фона питания и вида севооборота сбор зеленой массы в первом укосе варьировал на уровне 10,4 – 14,2 т/га, а во втором укосе – в пределах 6,83 – 10,5 т/га. В большинстве лет в июне преобладала жаркая погода с ливневыми осадками, в результате урожайность клевера даже за 2 укоса не превысила в большинстве вариантов 25 т/га. Следует отметить, что клевер слабо реагировал на последствие удобрений.

При двухгодичном использовании клевера

выявлено снижение сбора зеленой массы, в среднем на 13,9–17,2 % по отношению к одногодичному. Недостаточное увлажнение почвы в 2011 – 2013 гг. привело к выпадению растений бобовой травы на третий год жизни, в результате в травостое клевера увеличилась количество многолетних сорняков, главным образом пырея. Доля сорных растений в засушливые годы достигала 20–35 %, что существенно сказывается на сборе зеленой массы с 1 га.

Несмотря на засушливые условия 2012 г., и избыток влаги в 2014–2015 гг., среднегодовая урожайность зерновых культур за 5 лет на естественном фоне плодородия составила 2,17–2,45 т/га (табл. 2). Максимальный сбор зерна получен в зернопаротравяном севообороте, превышение урожайности по отношению к другим севооборотам было в пределах 0,16–0,28 т/га. Следует отметить, что все различия в урожаях между севооборотами находились в пределах наименьшей существенной разницы.

Таблица 2 – Урожайность зерновых культур в севооборотах (т/га) и окупаемость 1 кг д.в. удобрений (среднее за 2011 – 2015 гг.)

Севооборот	Фон питания	Урожайность зерновых культур в севообороте	Выход зерна с 1 га севооборотной площади	Окупаемость 1 кг д.в. удобрений, кг зерна
Зернопаротравяной	1	2,45	1,47	–
	2	3,76	2,26	15,1
	3	3,79	2,27	5,5
Зернопаросидеральный	1	2,17	1,74	–
	2	3,21	2,57	12,0
	3	3,33	2,66	8,4
Зернотравяной (бобовые культуры 40 %)	1	2,29	1,83	–
	2	3,06	2,45	11,8
	3	3,13	2,50	9,4
Зернотравяной с насыщением многолетними травами 20 %	1	2,28	1,37	–
	2	3,46	2,08	15,3
	3	3,42	2,05	9,4
Зернотравяной с насыщением многолетними травами 40 %	1	2,18	1,31	–
	2	3,08	1,85	12,6
	3	3,07	1,84	11,8
НСР ₀₅		0,38	0,42	

Наибольшая среднегодовая урожайность на удобренных фонах достигнута в зернопаротравяном, за счет более высокой продуктивности озимой ржи в изучаемые годы. Наименьший урожай

зерновых получен в зернотравяном (бобовые культуры 40 %), главным образом из-за невысокой продуктивности гороха. Следует отметить, что в зернопаросидеральном севообороте даже

без клевера можно получать достаточно высокий уровень среднегодовых урожаев зерновых культур. Запашка зеленой массы рапса в паровом поле на уровне 21 – 22 т/га позволяет обеспечить последующие культуры достаточным количеством питательных элементов в почве.

Максимальный выход зерна с 1 га севооборотной площади получен в зернопаросидеральном и зернотравяном (бобовые 40 %) севооборотах, где за счет включения гороха насыщенность зерновыми составила 80 %. По отношению к другим севооборотам с насыщением зерновых культур 60 % сбор зерна увеличился на 18 – 39 %.

Самая высокая окупаемость внесенных удобрений достигнута на минеральном фоне питания во всех изучаемых севооборотах, максимум в зернопаротравяном – 15,3 кг зерна. При сочетании минеральных и органических удобрений отдача от 1 кг д.в. варьировала на уровне 8,4 – 11,8 кг зерна. При использовании навоза в чистом пару на 1 кг д.в. дополнительно получено всего 5,5 кг зерна.

Анализируя данные по выходу сухого вещества с урожаем сельскохозяйственных культур, можно констатировать, что наименьшие показатели за ротацию получены в зернопаросидеральном и зернопаротравяном севооборотах. Максимальный выход сухой массы растений достигнут в зернотравяном севообороте с насыщением многолетними бобовыми травами 20 % с включением промежуточной культуры – поукосного рапса.

Аналогичная закономерность отмечена по сбору кормовых единиц с урожаем культур севооборотов, в среднем за год на удобренных фонах питания в зависимости от возделываемых культур он колебался от 2,29 до 4,09 тыс. Наибольший выход кормовых единиц получен в зернотравяном севообороте с насыщением многолетних трав 20 %. Выращивание сельскохозяйственных культур в севооборотах позволяет выйти на уровень 3,6– 4,2 тыс. кормовых единиц, даже без учета побочной продукции.

По сбору переваримого протеина в среднем за ротацию, благодаря двум укосам клевера, превосходили зернотравяные севообороты. По

данному показателю наименьший сбор белка получен в зернопаросидеральном севообороте с запашкой рапса. Из изучаемых культур наибольшее накопление растительного белка при внесении минеральных и органических удобрений получено при возделывании многолетних бобовых трав.

По выходу обменной энергии зернотравяные севообороты превосходили другие севообороты. Из всех возделываемых культур максимальный сбор обменной энергии с урожаем обеспечил клевер.

Анализ усредненных данных по продуктивности за годы исследований свидетельствует, что из всех изучаемых культур в севооборотах наибольший выход сухого вещества обеспечивают клевер за 2 укоса и однолетние травы (табл. 3). Зерновые культуры в порядке убывания располагаются в следующем порядке: озимая рожь > ячмень > овес > пшеница > горох.

По выходу кормовых единиц с урожаем зерновых культур можно расположить в аналогичном порядке. Следует отметить, что размещение озимой ржи и пшеницы по лучшим предшественникам (чистый пар и клевер) на естественном фоне плодородия обеспечило наибольший сбор кормовых единиц с 1 га.

В то же время при применении удобрений наибольший выход кормовых единиц из всех изучаемых культур получен на озимой ржи, а по ячменю – примерно на уровне клевера 1 г.п. Интересно отметить высокую отдачу от используемых удобрений при возделывании озимой ржи и ячменя, а наименьший – на горохе, т.е. бобовые культуры слабее реагируют на применение минеральных туков, особенно клевер.

При накоплении переваримого протеина выявлено большое преимущество многолетней бобовой культуры. Достаточно высоким потенциалом по выходу белка с урожаем обладает рапс. Из зерновых культур наибольший сбор переваримого протеина обеспечил горох, несмотря на невысокую урожайность. По озимой ржи отмечена обратная тенденция – при высоком сборе зерна выход протеина с 1 га уступал даже ячменю и пшенице.

Таблица 3 – Продуктивность культур, 2011 – 2015 гг.
(усредненные данные по севооборотам)

Культура	Фон питания	Сбор сухого вещества, т/га	Выход кормовых единиц с 1 га, тыс.	Сбор переваримого протеина, кг/га
Озимая рожь	1	2,45	3,19	183
	2	3,67	4,81	278
	3	3,69	4,77	268
Ячмень	1	1,93	2,54	179
	2	3,21	4,24	291
	3	3,21	4,23	290
Пшеница	1	1,92	2,66	185
	2	2,71	3,73	267
	3	2,73	3,78	268
Овес	1	2,01	2,49	171
	2	2,94	3,59	253
	3	3,01	3,65	254
Горох	1	1,47	1,90	252
	2	1,94	2,58	338
	3	1,99	2,63	345
Однолетние травы	1	3,30	1,85	236
	2	4,69	3,04	380
	3	4,89	2,98	372
Клевер 1 г.п.	1	5,40	4,29	752
	2	5,34	4,05	721
	3	5,41	4,47	788
Клевер 2 г.п.	1	3,51	3,68	595
	2	2,97	3,74	520
	3	3,65	3,65	650
Рапс	1	2,12	1,69	344
	2	3,44	2,80	581
	3	3,20	2,60	543
Поукосный рапс	1	0,68	0,59	77
	2	1,03	0,90	117
	3	1,05	0,91	119

Выводы. 1. На естественном фоне плодородия (без удобрений) на окультуренной темносерой почве при соблюдении агротехники возможно получение урожайности зерновых культур на уровне 1,64–2,86 т/га.

2. Запашка зеленой массы рапса в паровом поле в пределах 21–22 т/га даже без клевера обеспечивает среднегодовой урожай зерновых культур на уровне зерноотрубных севооборотов.

3. Максимальный выход зерна с 1 га севооборотной площади на уровне 2,45 – 2,66 т достигнут в зернопаросидеральном и зерноотрубном (бобовые 40 %) севооборотах при насыщении зерновыми и зернобобовыми культурами до 80 %.

4. Из всех выращиваемых культур в севооборотах наибольший сбор сухого вещества и протеина обеспечил клевер 1 г.п. за 2 укоса, по выходу кормовых единиц с урожаем – максимум получен по озимой ржи и ячменю.

Список используемой литературы

1. Повышение эффективности использования пашни в условиях Зауралья и Среднего Урала. Куртамыш: ООО «Куртамышская типография», 2016.

2. Лобков В.Т., Абакумов Н.И., Бобкова Ю.А., Золотухин А.И., Кружков Н.К., Наполов В.В., Плыгун С.А., Цой М.Ф. Плодородие без «химии»: основы биологизации земледелия

Центральной России на примере Орловской области. ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, ФГБНУ ВНИИСПК, ФГБНУ ВНИИФ. Орел, 2016.

3. Лобков В.Т. Опыт Орловской области в разработке и практической реализации биологизированных систем земледелия // Зернобобовые и крупяные культуры. 2017. № 2. С.55-59.

4. Платунов А.А., Коробицын С.Л., Киселева Т.Ф. Оценка севооборотов для адаптивно-ландшафтных систем земледелия // Вестник Ижевской ГСХА. 2009. №1. С.57-60

5. Лошаков В.Г. Севооборот и плодородие почв. М.: Изд-во ВНИИА, 2012.

6. Лошаков В.Г. Развитие учения о севообороте в РГАУ-МСХА им. К.Т. Тимирязева // Земледелие. 2017. № 2. С.3-9.

7. Зеленов А.В., Семинченко Е.В. Биологизация полевых севооборотов в Нижнем Поволжье // Агрпромышленные технологии Центральной России. 2017. № 1. С.61-69.

8. Постников П.А. Зеленые удобрения – резерв повышения урожаев // Земледелие. 2010. № 7. С.15-16

9. Шрамко Н.В. Проблемы сохранения и воспроизводства плодородия почв Верхневолжского региона: реалии, тенденции и перспективы // Аграрный вестник Верхневолжья. 2013. № 1. С.14-18

10. Мудрых Н.М., Самофалова И.А. Опыт использования растительных остатков в почвах Нечерноземной зоны России // Пермский аграрный вестник. 2017. № 1. С. 88-97.

11. Новоселов С.И., Толмачев Н.И. Влияние сидеральных удобрений на условия питания и урожайность озимой ржи // Агрехимия. 2017. № 8. С. 48-52

12. Габиров М.А. Агроэкологические приемы повышения продуктивности севооборота // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2017. № 2. С.40-44.

13. Колобков Е.В., Постников П.А. Микробиологическая активность почвы как фактор оценки биологизированных севооборотов // Аграрный вестник Урала. 2012. № 2. С.4-6.

14. Синявский И.В., Чиняева Ю.З., Калганов А.А. Последствие минеральных и органических удобрений на микрофлору и урожайность яровой пшеницы в условиях северной лесостепи Зауралья // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2017. № 1. С.110-117.

References

1. Povyshenie effektivnosti ispolzovaniya pashni v usloviyakh Zauralyai Srednego Urala. Kurtamysh: OOO «Kurtamyshskaya tipografiya», 2016.

2. Lobkov V.T., Abakumov N.I., Bobkova Yu.A., Zolotukhin A.I., Kruzhkov N.K., Napolov V.V., Plygun S.A., Tsoy M.F. Plodorodie bez «khimii»: osnovy biologizatsii zemledeliya Tsentralnoy Rossii na primere Orlovskoy oblasti. FGBOU VO Orlovskiy GAU, FGBNU VNIISPК, FGBNU VNIIF. Orel, 2016.

3. Lobkov V.T. Opyt Orlovskoy oblasti v razrabotke i prakticheskoy realizatsii biologizirovannykh system zemledeliya // Zernobobovoyei krupyanye kultury. 2017. № 2. S. 55-59.

4. Platonov A.A., Korobitsyn S.L., Kiseleva T.F. Otsenka sevooborotov dlya adaptivno-landshaftnykh system zemledeliya // Vestnik Izhevskoy GSKhA. 2009. № 1. S. 57-60.

5. Loshakov V.G. Sevooborot i plodorodie pochvy. M.: Izd-vo VNIIA. 2012.

6. Loshakov V.G. Razvitie ucheniya o sevooborote v RGAU-MSKhA im. K.T. Timiryazeva // Zemledelie. 2017. № 2. S. 3-9.

7. Zelenev A.V., Seminchenko Ye.V. Biologizatsiya polevykh sevooborotov v Nizhnem Povolzhe // Agropromyshlennye tekhnologii Tsentralnoy Rossii. 2017. № 1. S. 61-69.

8. Postnikov P.A. Zelenye udobreniya – rezerv povysheniya urozhayev // Zemledelie. 2010. № 7. S.15-16.

9. Shramko N.V. Problemy sokhraneniya i vosproizvodstva plodorodiya pochv Verkhnevolzhskogo regiona: realii, tendentsii i perspektivy // Agrarnyy vestnik Verkhnevolzhya. 2013. № 1. S.14-18.

10. Mudrykh N.M., Samofalova I.A. Opyt ispolzovaniya rastitelnykh ostatkov v pochvakh Nечernozemnoy zony Rossii // Permskiy agrarnyy vestnik. 2017. № 1. S. 88-97.

11. Novoselov S.I., Tolmachev N.I. Vliyanie sideralnykh udobreniy na usloviya pitaniyai urozhaynost ozimoy rzhi // Agrokhiimiya. 2017. № 8. S. 48-52. S. 48-52.

12. Gabibov M.A. Agroekologicheskie priemyy povysheniya produktivnosti sevooborota // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2017. № 2. S. 40-44.

13. Kolobkov Ye. V., Postnikov P. A. Mikrobiologicheskaya aktivnost pochvy kak factor otsenki biologizirovannykh sevooborotov // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. № 2. S. 4-6.

14. Sinyavskiy I.V., Chinyaeva Yu.Z., Kalganov

A.A. Posledeystvie mineralnykh i organomineralnykh udobreniy na mikrofloru i urozhaynost yarovoy pshenitsy v usloviyakh severnoy lesostepi

Zauralya // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Uralskiy region. 2017. № 1. S. 110-117.